

**СОВРЕМЕННЫЕ ДАННЫЕ О МОРФО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
АСПЕКТАХ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ОРГАНИЗМА ПРИ
ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМИ НАПИТКАМИ**

Халимова Ю.С., Шокиров Б.С.

Бухарский государственный медицинский институт

***Резюме.** В обзоре литературы изучены употребления энергетических напитков, охарактеризованы их основные ингредиенты (кофеин, таурин, гуарана, женьшень, подсластители). Приведены факты, свидетельствующие о негативном воздействии на организм человека, систематического употребления больших объемов энергетиков как самостоятельно, так и в сочетании с алкоголем.*

***Ключевые слова:** энергетические напитки, кофеин, таурин, гуарана, АЛКОГОЛЬ*

**MODERN DATA ON MORPHOFUNCTIONAL ASPECTS OF THE
HUMAN BODY IN THE ABUSE OF ENERGY DRINKS**

Halimova Yu.S., Shokirov B.S.

Bukhara State Medical Institute

***Resume.** The literature review examines the use of energy drinks, characterizes their main ingredients (caffeine, taurine, guarana, ginseng, sweeteners). The facts testifying to the negative impact on the human body of the systematic use of large amounts of energy drinks both independently and in combination with alcohol are presented.*

***Keywords:** energy drinks, caffeine, taurine, guarana, alcohol*

Энергетические напитки - это особый вид газированных напитков, которые позиционируются их производителями как таковые, повышающие физическую активность и повышающие работоспособность при употреблении. В мире насчитывается более 500 торговых наименований энергетических напитков, которые существенно различаются по своему составу. В то же время, независимо от конкретной марки, объединяющим свойством всех таких напитков является содержание в них высоких доз веществ и соединений, обладающих стимулирующим/тонизирующим действием (кофеин, гуарана, таурин, женьшень, глюкуронолактон, L-карнитин, витамины группы В).

Кофеин является наиболее распространенным психоактивным ингредиентом. В энергетических напитках кофеин находится в форме синтетический алкалоид. Количество кофеина в энергетических напитках варьируется в разных дозах: от 32 мг до 130 мг на 100 мл продукта. Содержание кофеина в одном энергетическом напитке в 6-12 раз превышает его концентрацию в одной чашке кофе. Количество кофеина в заваренном или растворимом кофе колеблется в широких пределах от 48 до 317 мг на порцию [1]. Однако негативное воздействие кофеина компенсируется тем фактом, что кофе обычно пьют горячим, в течение более длительного времени и в меньших объемах, чем энергетические напитки. Кофе содержит антиоксиданты, которые уменьшают негативное воздействие кофеина на сердечно-сосудистую и пищеварительную системы организма.

Таурин является производным соединением аминокислоты цистеина. Это соединение является естественным для человеческого организма, поскольку оно синтезируется и содержится в больших количествах в мышцах, печени. Организм получает таурин извне при употреблении мяса, молока и морепродуктов. Имеются данные, указывающие на побочные эффекты применения таурина в больших количествах. Существуют также

экспериментальные данные, свидетельствующие о том, что таурин может уменьшить негативные последствия воздействия алкоголя [2].

Другим распространенным ингредиентом энергетических напитков является гуарана или экстракт гуараны (его основным активным ингредиентом является гуаран). По своим фармакологическим свойствам гуаран похож на кофеин. Этот факт может означать, что энергетические напитки, содержащие как гуарану, так и кофеин, могут оказывать двойное стимулирующее действие. Такая доза стимуляторов может усилить негативное воздействие приема энергетических напитков на организм человека [3].

Женьшень является природным адаптогеном, его экстракт оказывает стимулирующее действие на обмен веществ и энергию, клеточную активность, а также поглощение кислорода клетками.

Подсластители в энергетических напитках представлены сахарозой, фруктозой и глюкозой. Банка энергетического напитка объемом 250 мл содержит до 35 г сахара в виде сахарозы, глюкозы и фруктозы. Суточная доза - это употребление простых сахаров (32 г на 2000 ккал), количество сахара в одной банке энергетического напитка превышает рекомендуемую суточную норму в 2-3 раза. Производители энергетических напитков утверждают, что их продукт содержит натуральные ингредиенты, которые повышают энергию, внимание, концентрацию и безвредны для здоровья. Согласно данным Австралийского токсикологического центра за 2011-2018 годы, наиболее распространенными симптомами после злоупотребления энергетическими напитками были учащенное сердцебиение, нервное возбуждение, тремор конечностей и расстройства желудочно-кишечного тракта [4].

Негативные последствия для сердечно-сосудистой системы от употребления энергетических тоников связаны с наличием в их составе кофеина. Широко известно, что употребление кофеина, особенно в больших дозах, повышает кровяное давление, ускоряет сердечную деятельность и вызывает аритмию.

В литературе изучались случаи мерцательной аритмии у пациента с дилатационной кардиомиопатией, у которого развились судороги после прекращения чрезмерного потребления кофеина; мерцательная аритмия у 16-летнего подростка после употребления неизвестного количества энергетического напитка, смешанного с водкой; мерцательная аритмия у 14-летнего спортсмена, который пил энергию после тренировки (объем неизвестен), в то время как аналогичная ситуация произошла за 5 дней до этого, но в состоянии покоя. В дополнение к аритмиям, которые являются наиболее частым нарушением сердечной деятельности (в 35% случаев) при употреблении/злоупотреблении энергетическими напитками, следует также отметить случаи коронарного спазма, остановки сердца, синдрома постуральной ортостатической тахикардии, острого тромбоза коронарных сосудов [5, 7].

Исследования, проведенные на добровольцах, показали, что употребление одной банки энерготоников вызывает повышение систолического давления на 10 мм рт.ст. и диастолического давления на 7 мм рт.ст., увеличивает частоту сердечных сокращений на 20 ударов в минуту и замедляет скорость мозгового кровотока на 7 см/с. [6]

По большей части авторы цитируемых публикаций указывают на кофеин и таурин как на наиболее опасные ингредиенты в составе энергетических тоников по отношению к сердечно-сосудистой системе, а основными патофизиологическими механизмами считаются повышенная агрегация тромбоцитов и эндотелиальная дисфункция.

Чрезмерное потребление энергетических напитков, содержащих кофеин и таурин, которые являются сильнодействующими психоактивными веществами, способными изменять нейротрансмиссию, влияет на функционирование нервной системы. Многочисленные наблюдения показали, что хроническое злоупотребление энергетическими тониками негативно сказывается на психоэмоциональном состоянии человека. Отмечались

расстройства эмоциональной сферы, появление немотивированного страха, развитие депрессии, нарушения сна, аппетита, увеличение частоты антисоциального поведения. Было отмечено появление агрессивного поведения и бессонницы у призывников после приема энергетических напитков. Смешивание энергетических тоников с алкоголем также представляет опасность для здоровья. Такая смесь является более поздним моментом опьянения, что может привести к увеличению количества потребляемого алкоголя и, как следствие, возникновению алкогольной зависимости. Зафиксированы многочисленные факты обострения психических заболеваний у лиц, злоупотреблявших энергетическими тониками. В некоторых случаях их прием пациентами, страдающими эпилепсией, провоцировал развитие судорог. Печень является наиболее чувствительным органом пищеварительной системы к чрезмерному потреблению энергетических напитков. Первые случаи повреждения печени, вызванные употреблением энергетических напитков, были описаны в научной литературе в 2011 году. Случай острого гепатита был описан у 22-летней девушки, которая ежедневно в течение двух недель выпивала около 10 банок напитка в день. В том же году был описан случай холестатического гепатита у пациента с пересаженной печенью, который выпил 15 банок энергетиков в течение трех дней. В обоих случаях авторы цитируемых публикаций связывали гепатотоксичность напитков с высоким содержанием в них витамина В3. 50-летний мужчина, который потреблял 4-5 банок энергии в день в течение 3 недель. Были обнаружены признаки острого гепатита: повышенный уровень aminotransferaz и прямого билирубина в крови; повышенная эхогенность печени и диффузное утолщение стенки желчного пузыря при ультразвуковом исследовании; мостовидный некроз и выраженный холестаза в биопсийном материале [7]. Авторы публикаций связывают гепатотоксичность энергетических напитков с содержащимся в них витамином РР (никотиновой кислотой), который в малых дозах проявляет

гепатопротекторные свойства, а в избыточных количествах оказывает прямое токсическое действие на ткань печени [8,9].

Другим органом-мишенью для действия энергетиков являются почки, поскольку сообщалось о случаях острой почечной недостаточности у лиц, которые часто принимали энерготоники в больших количествах. Чрезмерное потребление энергетических напитков людьми с низкой физической активностью может привести к развитию ожирения из-за содержания большого количества фруктозы и других подсластителей углеводной природы [10].

Выводы

Анализ литературных данных свидетельствует о том, что чрезмерное потребление энергетических напитков может оказать крайне неблагоприятное воздействие на здоровье человека и может привести к развитию полиорганной недостаточности, с поражением, в первую очередь, сердечно-сосудистой, центральной нервной систем, а также печени и почек.

Литература

1. Ludwig I.A., Mena P., Calani L., Cid C., Del Rio D., Lean M.E., Crozier A. Variations in caffeine and chlorogenic acid contents of coffees: what are we drinking? *Food Funct.* 2014; (5): 1718–726. DOI: 10.1039/C4FO00290C
2. Шокиров Б., Халимова Ю., (2021). [Антибиотик-индуцированный дисбиоз микробиоты кишечника крыс и резистентность к сальмонеллам](#)// Общество и инновации. 4/S (2021), 93-100.
3. Халимова Ю., Шокиров Б (2021). Морфологические изменения внутренних органов при хроническом алкоголизме// *Среднеевропейский научный бюллетень*, 12. P. 51-55. NA Oripova. (2021). [MODERN CONCEPTS OF THE STRUCTURE AND FUNCTION OF PEYER'S PATCHES](#)// Новый день в медицине. 1. P. 189-193.

4. N. A. Oripova. (2021) Modern Data on the Structure and Functioning of the Immune System of the Gastrointestinal Tract// American Journal of Social and Humanitarian Research. Vol. 2 No. 10 (2021). P. 198-203.
5. Oripova N.A. (2021). STRUCTURAL AND FUNCTIONAL FEATURES OF PEYER'S PLATES IN THE FORMATION OF THE IMMUNE SYSTEM OF THE SMALL INTESTINAL (literature review)// Новый день в медицине. – 5 (37). – С. 180-183.
6. Halimova Yu.S. Shokirov B.S. Morphological changes of internal organs in chronic alcoholism// Middle European Scientific Bulletin 12, 51-55.
7. B. S. Shokirov.(2021). Morphofunctional Features of the Lymphatic Bed of the Small Intestine of Rats at the Stages of Postnatal Ontogenesis// American Journal of Social and Humanitarian Research. Vol. 2 No. 10 (2021). P. 203-206.
8. Б.С. Шокиров. (2021). MORPHOLOGICAL FEATURES OF THE LYMPHOID TISSUE OF THE SMALL INTESTINE IN AN ADULT// Новый день в медицине. 5 (37), С. 240-242.
9. Ю.С.Халимова. (2021). MORPHOFUNCTIONAL ASPECTS OF THE HUMAN BODY IN THE ABUSE OF ENERGY DRINKS// Новый день в медицине. 5 (37), - С. 208-210.
10. Bjorksten B, Sepp E, Julge K, Hoog T, Mikelsaar M. Allergy development and the intestinal microflora during the first year of life. J Allergy Clin Immunol 2001; 108: 516–20
11. Boymurodova M.N. (2021). Comparative Characteristics of Mucous Membrane of Various Parts of Rectum Of Rat// INTERNATIONAL JOURNAL ON ORANGE TECHNOLOGIES, April 2021 P 157-162.
12. Nurmurodovna, B. M. (2021). Comparative Characteristics of Mucous Membrane of Various Parts of Rectum Of Rat.
13. Khasanova, M. T., & Toykulovna–Assistant, K. M. MORPHOFUNCTIONAL CHANGES OF THE GASTROINTESTINAL TRACT

DURING CHRONIC ALCOHOLISM// Достижения науки и образования. (2021)
80 (№ 8), 81-85

14. Gunja N., Brown J.A. Energy drinks: health risks and toxicity. *Med. J. Aust.* 2012; 196:46–. DOI: 10.5694/ MJA11.10838

15. 5. Kaoukis A., Panagopoulou V., Mojibian H.R., Jacoby D. Reverse Takotsubo cardiomyopathy associated with the consumption of an energy drink. *Circulation.* 2012; 125(12):1584-1585. DOI: 10.1161/ CIRCULATIONAHA.111.057505

16. 6. Bishoy W., Michelle K., Amgad N.M. Effects of energy drinks on the cardiovascular system. *World J Cardiol.* 2017; 9(11): 796–06. DOI: 10.4330/WJC.

17. 7. Benjo A.M., Pineda A.M., Nascimento F.O., Zamora C., Lamas G.A., Escolar E. Left main coronary artery acute thrombosis related to energy drink intake. *Circulation.* 2012; 125(11): 1447-1448. DOI: 10.1161/ CIRCULATIONAHA.111.086017

18. Khasanova, M. T., & Toykulovna–Assistant, K. M. MORPHOFUNCTIONAL CHANGES OF THE GASTROINTESTINAL TRACT DURING CHRONIC ALCOHOLISM.